

BOLALARNING KOMPLEKS RIVOJLANISHI: INTELEKTUAL, IJTIMOIY-EMOTSIONAL VA JISMONIY TARBIYA INTEGRATSIYASI

Islomov Ilyosjon Isroiljon o'g'li

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

Pedagogika fakulteti o'qituvchisi

E-mail: i.islomov@dtpi.uz

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada bolalarning kompleks rivojlanishi jarayonida intellektual, ijtimoiy-emotsional va jismoniy tarbiya yo'nalishlarining o'zaro uzviy bog'liqligi va integratsiyalashgan pedagogik yondashuvning afzalliklari ilmiy-nazariy asoslar bilan tahlil qilinadi. Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim jarayonida integratsiya tamoyillariga asoslangan ta'lim-tarbiya metodlarining samaradorligi ko'rsatib beriladi. Shuningdek, intellektual rivojlanishning kognitiv jarayonlarga ta'siri, ijtimoiy-emotsional rivojlanishning shaxslararo munosabatlarni shakllantirishdagi roli hamda jismoniy tarbiyaning sog'lom psixofiziologik holatni ta'minlashdagi ahamiyati batafsil yoritiladi. Maqola bolani har tomonlama rivojlantirishga qaratilgan zamonaviy pedagogik konsepsiyalar, integratsiyalashgan o'yin va ta'lim texnologiyalari asosida yozilgan.*

***Kalit so'zlar:** kompleks rivojlanish, integratsiya, intellektual rivojlanish, ijtimoiy-emotsional kompetensiya, jismoniy tarbiya, maktabgacha ta'lim, holistik pedagogika.*

КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ: ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ, СОЦИАЛЬНО-ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ И ФИЗИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ ВОСПИТАНИЯ

***Аннотация:** В данной статье анализируется взаимосвязь интеллектуального, социально-эмоционального и физического воспитания в процессе комплексного развития ребёнка, а также преимущества интегрированного педагогического подхода на основе научно-теоретических*

положений. Показана эффективность методов обучения и воспитания, основанных на принципах интеграции в дошкольном и начальном образовании. Кроме того, подробно раскрывается влияние интеллектуального развития на когнитивные процессы, роль социально-эмоционального развития в формировании межличностных отношений, а также значение физического воспитания в обеспечении здорового психофизиологического состояния. Статья подготовлена на основе современных педагогических концепций, направленных на всестороннее развитие ребёнка, а также интегрированных игровых и образовательных технологий.

Ключевые слова: комплексное развитие, интеграция, интеллектуальное развитие, социально-эмоциональная компетентность, физическое воспитание, дошкольное образование, холистическая педагогика.

COMPREHENSIVE CHILD DEVELOPMENT: INTELLECTUAL, SOCIAL-EMOTIONAL AND PHYSICAL INTEGRATION OF EDUCATION

Annotation *This article analyzes the interrelationship between intellectual, socio-emotional, and physical education in the process of a child's holistic development, as well as the advantages of an integrated pedagogical approach based on scientific and theoretical foundations. The effectiveness of teaching and upbringing methods grounded in the principles of integration in preschool and primary education is demonstrated. In addition, the article provides a detailed explanation of the influence of intellectual development on cognitive processes, the role of socio-emotional development in shaping interpersonal relationships, and the importance of physical education in ensuring healthy psychophysiological well-being. The article is prepared on the basis of contemporary pedagogical concepts aimed at the comprehensive development of the child, as well as integrated play-based and educational technologies*

Keywords: *holistic development, integration, intellectual development, socio-emotional competence, physical education, preschool education, holistic pedagogy.*

Kirish: XXI asr pedagogikasida bolani har tomonlama rivojlantirish g'oyasi markaziy o'ringa chiqdi. Dunyoning yetakchi ilmiy maktablarida (Montessori, Vygotskiy, Dewey, Bronfenbrenner va boshqalar) ta'kidlanishicha, bola rivoji segmentlarga ajratilgan emas, balki murakkab, bir-biri bilan uzviy bog'liq jarayondir. Shuning uchun ta'lim tizimi faqat bilim berishga yo'naltirilmay, balki bolalarning: **intellektual, ijtimoiy-emotsional, jismoniy** salohiyatini birgalikda shakllantirishga qaratilishi kerak. O'zbekistonning maktabgacha va umumiy ta'lim tizimida ham kompleks rivojlanish tamoyili asosiy pedagogik konsepsiya sifatida e'tirof etilgan ("Ilk qadam" o'quv dasturi, "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun, 2020-yilgi davlat talablari). Maktabgacha ta'lim jarayonida bolalarning har tomonlama kamol topishi uchun turli rivojlantiruvchi yo'nalishlarning **integratsiya** qilinishi muhim ahamiyat kasb etadi. Bugungi kunda **holistik pedagogika** tamoyillariga asoslangan yondashuv bolani yagona butun shaxs sifatida ko'rib, uning **intellektual rivojlanish, ijtimoiy-emotsional kompetensiya** va **jismoniy tarbiya** jarayonlarini bir-biri bilan uzviy bog'liq holda tashkil etishni talab qiladi.

Intellektual rivojlanish bolalarning tafakkur qilish, muammolarni hal etish, mantiqiy fikrlash va til ko'nikmalarini shakllantiradi. Shu bilan bir vaqtda, ijtimoiy-emotsional kompetensiya ularning o'z his-tuyg'ularini anglash, boshqalarga hamdardlik ko'rsatish, ijobiy muloqot qilish va jamoada ishlash kabi ko'nikmalarini mustahkamlaydi. Jismoniy tarbiya esa bolalarning sog'lom o'sishi, harakat faolligi, koordinatsiya va motorika rivojiga xizmat qiladi. Ushbu uch yo'nalishning uyg'un integratsiyasi maktabgacha yoshdagi bolalarning kompleks rivojlanishini ta'minlaydi. Tarbiyachi pedagoglar mashg'ulotlarni loyihalashda o'yin, harakat, muloqot va bilish jarayonlarini birlashtirgan holda, har bir bolaning individual imkoniyatlarini ochishga xizmat qiluvchi muhit yaratadilar. Natijada bolalar nafaqat

bilimli, balki emotsional barqaror, jismonan faol, ijtimoiy jihatdan moslashgan shaxs sifatida shakllanadi.

Holistik rivojlanish konsepsiyasi

Holistik (butunlik) yondashuv Vygotskiy va Bruner asoslab bergan madaniy-tarixiy nazariyaga tayanadi. Unga ko'ra, bola rivojlanishi: **biologik, psixologik, ijtimoiy, madaniy** omillar sintezi natijasida shakllanadi. Shuning uchun ta'lim jarayoni ham shu tizimlarning uyg'unligini ta'minlashi zarur. Jismoniy rivojlanish inson organizmining morfologik, fiziologik va funksional o'sishi, uning jismoniy sifatlari hamda harakat malakalari bosqichma-bosqich shakllanib borishini anglatadi. Insonning bo'yi, vazni, mushaklar kuchi, yurak-qon tomir tizimining quvvati, nafas olish tizimi faoliyati va motorik ko'nikmalari jismoniy rivojlanishning asosiy ko'rsatkichlari qatoriga kiradi. Jismoniy rivojlanish har bir yosh davrida turlicha kechadi va bu o'sish jarayoni to'g'ri tashkil etilgan jismoniy faollik bilan chambarchas bog'liqdir. Harakat madaniyati jismoniy tarbiyaning muhim tarkibiy qismi bo'lib, insonning jismoniy harakatlarni ongli, texnik jihatdan to'g'ri, xavfsiz va estetik tarzda bajarish qobiliyatini anglatadi. Harakat madaniyati nafaqat motorik ko'nikmalarning rivoji, balki shaxsning intizomi, harakat estetikasi, qat'iyligi va o'ziga bo'lgan ishonchini mustahkamlashga xizmat qiladi. To'g'ri qomat, muvozanat, koordinatsiya, tezkorlik, epchillik, kuch va chidamlilik kabi jismoniy sifatlarni muntazam mashqlar orqali shakllanadi. Harakat madaniyati shakllangan inson kundalik turmushda ham faol, chaqqon va sog'lom bo'ladi.

Xulosa

Bolalarning kompleks rivojlanishi bugungi kunda maktabgacha va boshlang'ich ta'lim tizimining asosiy metodologik yo'nalishiga aylangan. Intellektual, ijtimoiy-emotsional va jismoniy rivojlanish yo'nalishlarini alohida ko'rib chiqish yetarli natija bermaydi, chunki bola shaxsi yagona yaxlit tizim sifatida shakllanadi. Shu bois integratsiyalashgan yondashuv bolalarning bilish faoliyatini rivojlantirish, emotsional barqarorlikni mustahkamlash, sog'lom jismoniy

rivojlanish hamda ijtimoiy kompetensiyalarni shakllantirishda eng samarali mexanizmlardan biri hisoblanadi. Maqolada tahlil qilingan ilmiy yondashuvlar va amaliy misollar shuni ko'rsatadiki, o'yin asosidagi faoliyat, loyihaviy ta'lim, STEAM metodlari, dramatisatsiya va sensor-motor mashg'ulotlarni kompleks qo'llash bolalarda kreativlik, mantiqiy fikrlash, hissiy ong, nutqiy faollik va jismoniy barqarorlikni bir vaqtning o'zida rivojlantiradi. Shunday qilib, integratsion ta'lim modeli 21-asr kompetensiyalariga ega bo'lgan barkamol shaxsni tarbiyalashda asosiy omil sifatida qaraladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori: *"Aholi o'rtasida sog'lom turmush tarzini keng targ'ib qilish to'g'risida"* (2020-yil).
2. O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligi. *"Ilk qadam"* davlat o'quv dasturi, 2020.
3. O'zbekiston Respublikasi *"Ta'lim to'g'risida"*gi Qonuni, 2020-yil.
4. Boymurodov N., Karimova D. *Maktabgacha pedagogika asoslari*. Toshkent, 2021.
5. Qodirov M. *Sog'lom turmush tarzi va jismoniy madaniyat*. — Toshkent: Ta'lim nashriyoti, 2021.
6. Epstein A.S. *The Intentional Teacher: Choosing the Best Strategies for Young Children's Learning*. NAEYC, 2014.